

Modelo Conceitual dos Impactos Sistêmicos das Mudanças Climáticas na Nutrição Infantil no Brasil

Descrição geral

Este modelo foi desenvolvido para representar as interconexões entre mudanças climáticas, sistemas alimentares, fatores socioeconômicos, fatores políticos e desfechos de nutrição e saúde infantil no Brasil, evidenciando como os efeitos das mudanças climáticas afetam e são afetados pelo sistema alimentar, reverberando através dele até afetar o estado nutricional de crianças menores de cinco anos.

O modelo busca explicitar a natureza sistêmica da sindemia global, na qual mudanças climáticas, desnutrição e obesidade se entrelaçam em múltiplas dimensões. Este propõe uma leitura integrada do problema, destacando pontos de fragilidade e oportunidades de intervenção ao longo do sistema.

Objetivo e contribuição

O objetivo central do modelo é **demonstrar a relação entre as mudanças climáticas antropogênicas e a nutrição de crianças menores de 5 anos, por meio de suas repercussões sobre o sistema alimentar, a vulnerabilidade social e as políticas públicas.**

Especificamente, ele busca:

- Integrar evidências sobre como as mudanças ambientais impactam a produção, o processamento, a distribuição e o consumo de alimentos;
- Demonstrar como esses efeitos alteram o acesso e o ambiente alimentar, contribuindo para padrões de consumo não saudáveis e insegurança alimentar e nutricional;
- Conectar esses mecanismos aos desfechos nutricionais e suas interações com doenças infecciosas transmitidas por vetores;
- Mapear loops de retroalimentação, que ajudam a compreender como certas dinâmicas se reforçam ou se equilibram dentro do sistema;
- Oferecer uma ferramenta para pesquisadores e formuladores de políticas reconhecerem a nutrição infantil como um desfecho de sistemas complexos interdependentes.

Estrutura e categorias do modelo

Cada conjunto de determinantes é representado por uma cor:

Cor	Categoria	Exemplos de variáveis
	Determinantes ambientais	Emissão de gases de efeito estufa, eventos climáticos extremos e desmatamento.
	Cadeia de abastecimento alimentar	Produção de alimentos (modelo produtivo dominante), grau de processamento, transporte e distribuição, produção de ultraprocessados.
	Ambiente alimentar	Acesso a alimentos do padrão alimentar brasileiro, consumo de alimentos in natura ou minimamente processados e de ultraprocessados, nível de exposição à publicidade de ultraprocessados.
	Determinantes políticos	Programas de transferência de renda (como Bolsa Família), refeições do PNAE alinhadas às recomendações, promoção do Guia Alimentar e educação alimentar e nutricional.
	Determinantes sociodemográficos e econômicos	Nível de insegurança alimentar, vulnerabilidade, literacia em alimentação e nutrição
	Desfechos de nutrição e saúde	Desnutrição e excesso de peso infantis, deficiências de micronutrientes, prevalência de doenças transmitidas por vetores

Dicionário de variáveis do modelo conceitual

O dicionário de variáveis foi elaborado com o objetivo de padronizar as definições conceituais utilizadas no modelo, garantindo clareza, consistência e coerência.

Cada variável foi definida a partir de revisão da literatura científica e de documentos de referência nacionais e internacionais.

Essas definições constituem a base conceitual do modelo, orientando a interpretação das relações e dos loops de retroalimentação representados.

Variável	Definição
Acesso alimentar	Refere-se à capacidade física e econômica de indivíduos ou domicílios obterem alimentos seguros, nutritivos e suficientes de forma regular. Envolve tanto a capacidade econômica, determinada pela renda, pelos preços dos alimentos e pela acessibilidade relativa de dietas saudáveis, quanto o acesso físico, relacionado à proximidade e disponibilidade de diferentes tipos de alimentos. Limitações nesse acesso, como as observadas em desertos alimentares (com poucas opções saudáveis) ou pântanos alimentares (com excesso de opções não saudáveis), restringem escolhas e afetam especialmente populações vulneráveis.
Alimentos do padrão alimentar brasileiro	Conjunto de alimentos que compõem a base da dieta brasileira, caracterizada pelo consumo predominante de alimentos in natura ou minimamente processados e preparações culinárias tradicionais. Inclui arroz, feijão, raízes e tubérculos, frutas, verduras, legumes e carnes frescas, expressando aspectos culturais e regionais da alimentação. Conjunto de alimentos que compõem historicamente a base da dieta da população brasileira, caracterizada pelo consumo predominante de alimentos in natura ou minimamente processados e preparações culinárias tradicionais. Inclui itens como arroz, feijão, raízes e tubérculos, frutas, verduras, legumes e carnes frescas, que expressam aspectos culturais, regionais e de identidade nacional. Nas últimas décadas, contudo, observa-se uma transição marcada pela crescente presença de produtos ultraprocessados na alimentação do brasileiro.

Alimentos in natura	São aqueles obtidos diretamente de plantas ou de animais e que não sofrem qualquer alteração após deixarem a natureza. Incluem, por exemplo, frutas, verduras, legumes, raízes, tubérculos, ovos, leite e carnes.
Alimentos minimamente processados	São alimentos in natura que passaram por processos industriais mínimos, como limpeza, remoção de partes não comestíveis, secagem, moagem, pasteurização, refrigeração, congelamento, fermentação não alcoólica ou embalagem a vácuo, sem adição de sal, açúcar, óleos, gorduras ou outras substâncias.
Alimentos ultraprocessados	Formulações industriais feitas total ou majoritariamente a partir de substâncias derivadas de alimentos, com aditivos, e contendo pouco ou nenhum alimento in natura. Frequentemente contêm ingredientes não usados no preparo culinário tradicional e aditivos cosméticos (corantes, aromatizantes, emulsificantes). São projetados para serem convenientes, hiperpalatáveis, lucrativos e substituir outros grupos alimentares, sendo geralmente fortemente comercializados e embalados de forma atrativa, conforme a classificação NOVA. Exemplos comuns incluem refrigerantes, salgadinhos de pacote, carnes reconstituídas e refeições prontas congeladas.
Consumo de alimentos	Ato de ingerir alimentos e bebidas, determinado por fatores econômicos, sociais, culturais e ambientais.
Deficiência de micronutrientes	Carência de vitaminas e minerais essenciais, fundamentais para o crescimento e a manutenção da saúde. Exemplos comuns são a deficiência de ferro, vitamina A e iodo.
Desmatamento	Conversão de áreas de floresta em áreas não florestais. A floresta, por sua vez, é um tipo de vegetação dominado por árvores, definida de formas variadas ao redor do mundo segundo condições biofísicas, sociais e econômicas.
Desnutrição infantil	Inclui quatro formas principais: wasting, stunting, baixo peso e deficiências de micronutrientes. Aumenta a vulnerabilidade a doenças e à mortalidade infantil.

Doenças transmitidas por vetores	Enfermidades causadas por parasitas, vírus e bactérias transmitidos por vetores (mosquitos, carrapatos, flebotomíneos). Incluem dengue, malária e febre amarela, por exemplo.
Educação alimentar e nutricional	Campo de conhecimento e prática contínua, intersetorial e multiprofissional que promove a adoção autônoma e voluntária de hábitos alimentares saudáveis, por meio de abordagens educativas críticas e participativas, considerando o curso da vida, o sistema alimentar e seus determinantes sociais, culturais e ambientais.
Eventos climáticos extremos	Fenômeno meteorológico ou climático considerado raro ou atípico para um determinado local e período do ano, caracterizado por intensidade ou duração excepcional. Esses eventos produzem impactos disruptivos sobre ecossistemas, sistemas alimentares, infraestrutura e saúde humana. Além de seus efeitos diretos, são também importantes proxies das mudanças climáticas antropogênicas, uma vez que sua frequência e severidade tendem a aumentar em decorrência do aquecimento global e da alteração dos padrões atmosféricos e hidrológicos.
Excesso de peso infantil	Acúmulo anormal ou excessivo de gordura corporal que pode prejudicar a saúde e o crescimento da criança. É geralmente avaliado pelo índice de massa corporal (IMC) para idade, considerando-se valores acima de +1 escore-z como sobrepeso e acima de +2 escore-z como obesidade, conforme os critérios da Organização Mundial da Saúde (OMS).
Gases de efeito estufa (GEE)	Constituintes gasosos da atmosfera, naturais ou antrópicos, que absorvem e emitem radiação em determinados comprimentos de onda no espectro da radiação emitida pela superfície terrestre e oceânica, pela própria atmosfera e pelas nuvens. Essa propriedade causa o efeito estufa. Vapor d'água (H ₂ O), dióxido de carbono (CO ₂), óxido nitroso (N ₂ O), metano (CH ₄) e ozônio (O ₃) são os principais GEE da atmosfera terrestre. Entre os GEE produzidos pelo ser humano estão o hexafluoreto de enxofre (SF ₆), hidrofluorcarbonetos (HFCs), clorofluorcarbonetos (CFCs) e perfluorcarbonetos (PFCs); vários destes também destroem o ozônio (O ₃).

Grau de processamento	Nível de transformação ao qual um alimento é submetido ao longo das etapas industriais, variando desde o uso mínimo de técnicas que preservam suas características originais até processos complexos que resultam em produtos ultraprocessados. Reflete a intensidade e a natureza das operações físicas, químicas ou biológicas empregadas, bem como o uso de ingredientes industriais e aditivos. O grau de processamento está diretamente relacionado à composição nutricional, à durabilidade, à conveniência e aos impactos ambientais e sociais associados à produção e consumo dos alimentos.
Insegurança alimentar e nutricional	Violação do direito ao acesso regular e permanente a alimentos suficientes e de qualidade, comprometendo a capacidade de atender outras necessidades essenciais. Caracteriza-se por práticas alimentares inadequadas ou insustentáveis que podem prejudicar a saúde, desconsiderar a diversidade cultural e carecer de sustentabilidade ambiental, cultural, econômica ou social. Apresenta-se em diferentes níveis de gravidade: leve, quando há preocupação ou incerteza quanto ao acesso futuro aos alimentos; moderada, quando ocorre redução quantitativa ou qualitativa do consumo, comprometendo a qualidade da dieta; e grave, quando há ruptura do padrão alimentar, com fome e privação alimentar.
Literacia em nutrição	Capacidade de acessar, compreender e aplicar informações sobre alimentação e nutrição para decisões alimentares adequadas.
Modelo produtivo dominante	Padrão de produção baseado na agropecuária em larga escala e na exploração intensiva de recursos naturais, voltado à produção de commodities, com impactos ambientais e sociais relevantes.
Programas de transferência de renda	Políticas públicas que repassam recursos a famílias vulneráveis, como o Bolsa Família, visando reduzir a pobreza e promover segurança alimentar.
Publicidade	Qualquer forma paga de apresentação e promoção não pessoal de ideias, bens ou serviços por um patrocinador identificado forma paga de comunicação não pessoal, geralmente através de meios de comunicação de massa.

Refeições do PNAE alinhadas às recomendações	Alimentação fornecida no âmbito de instituições educacionais públicas, com função nutricional, pedagógica e social. No Brasil, são regulamentadas principalmente pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
Transporte e distribuição	Conjunto de atividades logísticas que viabilizam o deslocamento e a entrega de alimentos entre produtores, processadores, varejistas e consumidores.
Vulnerabilidade	Condição determinada por fatores ou processos físicos, sociais, econômicos, ambientais e estruturais que aumentam a suscetibilidade de indivíduos, comunidades, bens ou sistemas aos impactos de ameaças. No Brasil, essa vulnerabilidade é fortemente influenciada por desigualdades de renda, gênero e raça, que estruturam o acesso desigual a alimentos, recursos e oportunidades, resultando em maior exposição de grupos historicamente marginalizados à insegurança alimentar e nutricional.

Relações representadas no modelo conceitual

As relações entre as variáveis do modelo conceitual descrevem as conexões causais e os fluxos de influência que interligam as variáveis. Cada relação foi formulada a partir de evidências científicas extraídas da literatura e complementada por análises conceituais sobre os mecanismos de interação entre mudanças climáticas e nutrição.

Essas relações estão representadas no modelo por setas direcionais, que indicam a direção e o tipo de vínculo entre duas variáveis:

- **Setas azuis** indicam relações **de mesma direção** (quando uma variável aumenta, a outra também aumenta, ou ambas diminuem juntas). Exemplo: quanto maior o nível de insegurança alimentar e nutricional, maior tende a ser a prevalência de desnutrição infantil.
- **Setas vermelhas** indicam relações **de direção oposta** (quando uma variável aumenta, a outra tende a diminuir, ou vice-versa). Exemplo: quanto maior a ocorrência de eventos climáticos extremos, menor tende a ser a produção de alimentos comuns da dieta brasileira, pelo modelo produtivo dominante.

A tabela a seguir apresenta todas as relações identificadas no modelo, com suas hipóteses correspondentes.

Número	De	Para	Tipo de Seta	Hipótese
1	Emissão de GEE	Eventos Climáticos Extremos	Azul	Quanto maior a emissão de gases de efeito estufa (GEE), maior será o impacto ambiental, agravando as mudanças climáticas no longo prazo e, no curto prazo, intensificando a ocorrência de eventos climáticos extremos.
2	Eventos Climáticos Extremos	Produção de Alimentos (Modelo Produtivo Dominante)	Vermelho	A maior ocorrência de eventos climáticos extremos causa destruição de lavouras e pastagens, reduzindo a produtividade agrícola.
3	Produção de Alimentos (Modelo Produtivo Dominante)	Desmatamento	Azul	Quanto maior a necessidade de aumentar a produtividade na produção de alimentos, maior tende a ser o desmatamento decorrente da expansão para novas áreas de cultivo.
4	Desmatamento	Eventos Climáticos Extremos	Azul	A maior destruição dos biomas reduz a regulação climática natural, favorecendo o aumento da frequência e intensidade de eventos extremos.
5	Produção de Alimentos (Modelo Produtivo Dominante)	Emissão de GEE	Azul	A produção de alimentos aumenta a emissão de GEE por meio do desmatamento e, no caso da pecuária, pela emissão entérica dos animais.
6	Produção de Alimentos	Grau de Processamento	Azul	O aumento da produção de alimentos comuns na dieta do brasileiro eleva a

	(Modelo Produtivo Dominante)			disponibilidade de matérias-primas destinadas ao processamento.
7	Grau de Processamento	Produção de Ultraprocessados	Azul	Quanto maior o nível de processamento, maior será a produção de alimentos ultraprocessados.
8	Grau de Processamento	Emissão de GEE	Azul	A intensificação da industrialização de alimentos aumenta a emissão de GEE pelo setor industrial.
9	Produção de Alimentos (Modelo Produtivo Dominante)	Transporte e Distribuição	Azul	O aumento da produção de alimentos amplia a necessidade de transporte e distribuição para escoamento da produção e abastecimento.
10	Produção de Ultraprocessados	Transporte e Distribuição	Azul	O aumento da produção de alimentos amplia a necessidade de transporte e distribuição para escoamento da produção e abastecimento.
11	Transporte e Distribuição	Emissão de GEE	Azul	O transporte de alimentos, majoritariamente rodoviário ou aéreo, gera elevadas emissões de GEE, assim, quanto maior o transporte, maior será a emissão.
12	Transporte e Distribuição	Acesso a Alimentos do Padrão Alimentar Brasileiro	Azul	O aumento do transporte e da distribuição de alimentos melhora a proximidade e o acesso da população a esses produtos.
13	Acesso a Alimentos do Padrão Alimentar Brasileiro	Consumo de Alimentos in Natura ou Minimamente Processados	Azul	O maior acesso a esses alimentos favorece o consumo de alimentos in natura e minimamente processados.

14	Acesso a Alimentos do Padrão Alimentar Brasileiro	Consumo de Ultraprocessados	Azul	O maior acesso a esses alimentos favorece o consumo de ultraprocessados do padrão alimentar brasileiro.
15	Consumo de Ultraprocessados	Produção de Ultraprocessados	Azul	O aumento do consumo de ultraprocessados gera maior demanda e, conseqüentemente, maior produção industrial desses alimentos.
16	Produção de Ultraprocessados	Nível de Exposição à Publicidade de Ultraprocessados	Azul	A expansão da produção de alimentos ultraprocessados impulsiona estratégias de marketing e publicidade cada vez mais intensas por parte da indústria, visando ampliar a exposição à publicidade e, assim, aumentar o consumo desses produtos.
17	Nível de Exposição à Publicidade de Ultraprocessados	Consumo de Ultraprocessados	Azul	A maior exposição à publicidade de ultraprocessados aumenta o consumo desses produtos, ao estimular o desejo e a demanda.
18	Refeições do PNAE alinhadas às recomendações	Consumo de Alimentos in Natura ou Minimamente Processados	Azul	Quanto maior o alinhamento das refeições do PNAE às recomendações nutricionais, maior o consumo de alimentos in natura ou minimamente processados.
19	Refeições do PNAE alinhadas às recomendações	Nível de Insegurança Alimentar	Vermelho	A ampliação da oferta de refeições escolares reduz o nível de insegurança alimentar e nutricional entre as crianças.
20	Refeições do PNAE alinhadas às recomendações	Vulnerabilidade	Vermelho	Quando as refeições seguem as recomendações, há maior garantia de acesso a alimentos adequados e saudáveis, o que reduz a insegurança

				alimentar e nutricional e, consequentemente, a vulnerabilidade infantil.
21	Nível de Insegurança Alimentar	Acesso a Alimentos do Padrão Alimentar Brasileiro	Vermelho	Quanto maior o risco de insegurança alimentar e nutricional grave, menor o acesso a alimentos comuns na dieta brasileira.
22	Acesso a Programas de Transferência de Renda	Consumo de Alimentos in Natura ou Minimamente Processados	Azul	O aumento da renda disponível, proporcionado pelos programas de transferência (como Bolsa Família), permite às famílias ampliar a compra de alimentos frescos e diversificados, favorecendo padrões alimentares mais saudáveis.
23	Acesso a Programas de Transferência de Renda	Nível de Insegurança Alimentar	Vermelho	A ampliação da renda, por meio de programas de transferência de renda como o Bolsa Família, reduz a possibilidade de insegurança alimentar e nutricional severa ao facilitar o acesso a alimentos.
24	Vulnerabilidade	Acesso a Programas de Transferência de Renda	Azul	Quanto maior o nível de vulnerabilidade de uma pessoa, maior o acesso a programas de transferência de renda
25	Vulnerabilidade	Nível de Insegurança Alimentar	Azul	Quanto maior a vulnerabilidade, maior a probabilidade de insegurança alimentar e nutricional severa.
26	Vulnerabilidade	Literacia em Alimentação e Nutrição	Vermelho	Indivíduos mais vulneráveis tendem a ter menor acesso à informação e, portanto, menor conhecimento sobre alimentação e nutrição.

27	Literacia em Alimentação e Nutrição	Consumo de Alimentos Naturais ou Minimamente Processados	Azul	O maior conhecimento sobre alimentação e nutrição tende a favorecer o consumo de alimentos in natura e minimamente processados, ao ampliar a compreensão sobre seus benefícios para a saúde.
28	Literacia em Alimentação e Nutrição	Consumo de Ultraprocessados	Vermelho	O maior conhecimento sobre alimentação e nutrição tende a reduzir o consumo de ultraprocessados, ao fortalecer o entendimento sobre alimentação saudável.
29	Promoção do Guia Alimentar	Literacia em Alimentação e Nutrição	Azul	A promoção do Guia Alimentar aumenta o conhecimento sobre alimentação e nutrição, favorecendo escolhas alimentares mais adequadas.
30	Consumo de Ultraprocessados	Excesso de Peso Infantil	Azul	O maior consumo de ultraprocessados está associado ao aumento do excesso de peso em crianças menores de cinco anos.
31	Excesso de Peso Infantil	Deficiência de Micronutrientes	Azul	Quanto maior a prevalência de excesso de peso, maior tende a ser a ocorrência de deficiências de micronutrientes, refletindo o desequilíbrio nutricional que caracteriza a dupla carga de má nutrição.
32	Deficiência de Micronutrientes	Desnutrição Infantil	Azul	A maior prevalência de deficiência de micronutrientes, uma forma de desnutrição, gera maior prevalência de desnutrição infantil, gerando consequências no crescimento e no ganho de peso.

33	Desnutrição Infantil	Prevalência de Doenças Transmitidas por Vetores	Azul	Quanto maior a prevalência de desnutrição infantil, maior a suscetibilidade das crianças a infecções e doenças transmitidas por vetores, em razão do enfraquecimento do sistema imunológico.
34	Prevalência de Doenças Transmitidas por Vetores	Desnutrição Infantil	Azul	A maior prevalência de doenças transmitidas por vetores pode levar a um aumento da desnutrição infantil, por meio de mecanismos fisiológicos que reduzem o apetite, comprometem a absorção de nutrientes e favorecem a emaciação.
35	Prevalência de Doenças Transmitidas por Vetores	Deficiência de Micronutrientes	Azul	A maior ocorrência de doenças transmitidas por vetores, como malária e dengue, gera maior ocorrência de anemia, assim, maior prevalência de deficiência de micronutrientes.
36	Eventos Climáticos Extremos	Prevalência de Doenças Transmitidas por Vetores	Azul	A maior ocorrência de eventos climáticos extremos favorece a maior proliferação de vetores e o aumento de doenças transmitidas por eles.
37	Nível de Insegurança Alimentar	Prevalência de Doenças Transmitidas por Vetores	Azul	Níveis mais severos de insegurança alimentar e nutricional tornam a criança mais suscetível a infecções, em razão do enfraquecimento do sistema imunológico decorrente da ingestão insuficiente de energia e micronutrientes essenciais.
38	Nível de Insegurança Alimentar	Desnutrição Infantil	Azul	Quanto maior a insegurança alimentar e nutricional, maior o risco de desnutrição infantil, em razão da limitação de acesso a uma dieta adequada e nutritiva.

39	Nível de Insegurança Alimentar	Deficiência de Micronutrientes	Azul	Quanto maior a insegurança alimentar e nutricional, maior o risco de deficiência de micronutrientes, em razão da limitação de acesso a uma dieta adequada e nutritiva.
----	--------------------------------	--------------------------------	------	--

Loops presentes no modelo conceitual

Durante a análise das relações representadas no modelo conceitual, foram identificados oito loops que sintetizam as dinâmicas de retroalimentação existentes entre variáveis ambientais, alimentares, sociais e de saúde.

Os loops de **reforço** descrevem ciclos nos quais mudanças em uma variável tendem a amplificar os efeitos sobre as demais, intensificando o comportamento do sistema.

Já os loops de **balanço** representam ciclos que funcionam como mecanismos de compensação ou ajuste, levando à estabilidade do sistema frente a perturbações.

A seguir, são descritos os nove loops identificados no modelo conceitual:

Loop	Nome	Tipo	Descrição
Loop 1	Eventos Climáticos Extremos e Produção de Alimentos (Modelo Produtivo Dominante), Desmatamento	Balanço	O aumento na frequência de eventos climáticos extremos compromete a produção de alimentos, o que estimula o desmatamento em busca de maior produtividade. Esse processo, por sua vez, intensifica a ocorrência de novos eventos climáticos extremos, configurando um loop de balanço.
Loop 2	Emissão de GEE, Eventos Climáticos Extremos e Produção de Alimentos (Modelo Produtivo Dominante).	Balanço	O aumento das emissões de gases de efeito estufa intensifica a frequência de eventos climáticos extremos, que, por sua vez, comprometem a produção de alimentos. A redução produtiva impacta o uso de recursos e fluxos associados às emissões de GEE, estabelecendo um ciclo de balanço.

Loop 3	Emissão de GEE, Eventos Climáticos Extremos, Produção de Alimentos (Modelo Produtivo Dominante), Grau de Processamento.	Balanço	O aumento das emissões de GEE agrava a ocorrência de eventos extremos, afetando a produção agrícola e, conseqüentemente, a disponibilidade de alimentos para o processamento e a embalagem. Isso tende a reduzir temporariamente parte das emissões por parte da indústria de alimentos, configurando um ciclo de equilíbrio.
Loop 4	Emissão de GEE, Eventos Climáticos Extremos, Produção de Alimentos (Modelo Produtivo Dominante), Transporte e Distribuição.	Balanço	O agravamento das mudanças climáticas afeta a produção e o transporte de alimentos, prejudicando a distribuição e o abastecimento. As disrupções logísticas reduzem temporariamente os fluxos de transporte e emissões, diminuindo as emissões de GEE, configurando um ciclo de balanço.
Loop 5	Emissão de GEE, Eventos Climáticos Extremos, Produção de Alimentos (Modelo Produtivo Dominante), Grau de Processamento, Produção de Ultraprocessados, Transporte e Distribuição.	Balanço	As emissões de GEE intensificam os eventos climáticos extremos, que afetam toda a cadeia de abastecimento, desde a produção agrícola até o transporte e a distribuição. Esse encadeamento de impactos gera ajustes na dinâmica produtiva e nas emissões, funcionando como um ciclo de equilíbrio diante de pressões climáticas.
Loop 6	Produção de Ultraprocessados, Nível de Exposição à Publicidade de Ultraprocessados, Consumo de Ultraprocessados.	Reforço	O aumento da produção de ultraprocessados estimula novos investimentos em publicidade, ampliando a exposição de crianças a estas e incentivando ainda mais o consumo, o que, por sua vez, retroalimenta a produção e o ciclo mercadológico.

Loop 7	Prevalência de Doenças Transmitidas por Vetores, Desnutrição Infantil	Reforço	A maior prevalência de doenças transmitidas por vetores pode comprometer o estado nutricional infantil, uma vez que infecções frequentes aumentam o gasto energético e reduzem o apetite e a absorção de nutrientes. A desnutrição, por sua vez, enfraquece o sistema imunológico, tornando as crianças mais suscetíveis a novas infecções. Esse processo cria um ciclo de reforço.
Loop 8	Prevalência de Doenças Transmitidas por Vetores, Deficiência de Micronutrientes, Desnutrição Infantil.	Reforço	A maior prevalência de doenças transmitidas por vetores agrava deficiências de micronutrientes, aumentando casos de desnutrição infantil. A desnutrição, por sua vez, reduz a imunidade e aumenta a susceptibilidade a novas infecções, perpetuando o ciclo.

Interpretação e aplicabilidade

O modelo deve ser entendido como uma ferramenta dinâmica de análise, não um esquema fixo.

Seu propósito é:

- Apoiar o debate científico sobre a natureza sistêmica da sindemia global;
- Orientar políticas públicas intersetoriais em alimentação e nutrição, considerando vulnerabilidades climáticas e sociais;
- Sugerir pontos de alavancagem, onde intervenções em políticas, governança ou comunicação alimentar possam gerar efeitos positivos em múltiplas dimensões do sistema.